

VERTUAL QARAMLIKNING KELIB CHIQISHI, SHART-SHAROITLAR VA TA'SIRLAR TAHLILI

Shoira Madraximova Amanbayeva

shoiramadraximova72@gmail.com

UrDU Psixologiya mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarda namoyon bo'ladigan virtual qaramlikning kelib chiqishi, shart-sharoitlar va ta'sirlar tahliliga bag'ishlangan. Maqolada talabalarda virtual qaramlikning psixologik jihatiga e'tibor qaratish, o'qitish jarayonida virtual qaramlikning oldini olishga qaratilgan soslar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, virtual oqim, virtual ma'daniyat, ijtimoiy tarmoq, internet

Annotation: This article is devoted to the analysis of the origin, conditions and consequences of virtual addiction manifested in students. The article discusses sauces aimed at preventing virtual addiction in the learning process, paying special attention to the psychological aspect of virtual addiction in students.

Keywords: education, virtual stream, virtual culture, social network, Internet

Аннотация: Эта статья посвящена анализу происхождения, условий и последствий виртуальной зависимости, проявляющейся у студентов. В статье рассматриваются соусы, направленные на предотвращение виртуальной зависимости в процессе обучения, уделяя особое внимание психологическому аспекту виртуальной зависимости у студентов.

Ключевые слова: образование , виртуальный поток, виртуальная культура, социальная сеть, Интернет

Bugun kunda insoniyat ijtimoiy tarmoqlarsiz salkam kunini o'tkaza olmaydigan darajaga yetib keldi. Ijtimoiy tarmoqlar kundan kunga qiziqarliroq, rang-barang tusga kirib bormoqdaki, kundalik hayotda ulardan foydalanish chog'ida foydalanuvchilar vaqtini, modiy jihatdan ko'p pul sarflashiga sabab bo'lmoqda. Internet –axborot va ta'lim jarayonida o'zaro almashinishi ta'minlashi, ayniqsa talabalar uchun keng imkoniyatini ochdi. Ko'chaga chiqmay turib global tarmoq orqali dunyo kutubxonalarini bo'ylab sayr qilish, dunyoning boshqa mamlakatlarida joylashgan oliy ta'lim muassasasini virtual talabasi bo'lish yoki shunga ko'plab ma'lumot olish mumkin.

To'g'ri ayrim ijtimoiy tarmoqlar faqat zarur ma'lumotlar olish, muloqot qilish, tajriba almashish kabi ijobiy taraflari ham mavjud. Mana shu jixatlari bilan internet keying paytlarda jozibadorlikda televedeniye, radio va boshqa axborot vositalarini ortda qoldirmoqda. Lekin tanning ikki tomoni bo'lganidek bir necha salbiy tomonlari mavjud. Aholi orasida ayniqsa yoshlar orasida axborot iste'moli ma'daniyatining sustligi, turli xil xabarlar oqimidan kerakligini ajratib olishda bilim, malaka va ko'nikmaning yetishmasligi ko'pgina noxush vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda. Dastlab internet foydalanuvchisi kuniga bir marta o'z akkauntiga kiradi, bir haftadan so'ng esa kuniga bir marta kira boshlaydi. Shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy, xo'sh virtual qaramlikning kelib chiqish sabalari qanday?

Kuchli kompyuterlar va grafika tajribasi: Virtual qaramlikning eng muhim shart-sharoiti, kuchli kompyuterlardir. Virtual qaramlik, katta miqdordagi ma'lumotni, grafikani va boshqa ko'rsatkichlarni ushlab turishni talab qiladi. Kuchli kompyuterlar va grafika tajribasi bo'lmagan holatlarda, virtual qaramlikning eng yaxshi tajribani berish mumkin emas.

Internet tezligi: Virtual qaramlikning ishlashi uchun yuqori tezlikli internet ulushi talab qilinadi. Virtual qaramlikning kelib chiqishi uchun yuqori tezlikli internet, ma'lumotlar o'zaro almashishini, grafikani yuklash va noyob turdagi turli turlarda turli rivojlanishlarni ta'minlashni ta'minlaydi.

Virtual qaramlikning platformasi: Virtual qaramlikning o'zining platformasi bo'lishi kerak. Bu platforma, virtual o'yinlar, interaktiv tajriba, turli sohalar uchun ta'lim va boshqalar kabi xizmatlarni taklif qilishi mumkin. Virtual qaramlikning kelib chiqishi uchun, yuqori darajada ishlab chiqilgan platformalar, o'zlarining o'yinlari va tajribalari bilan ajralib turishadilar.

Virtual qaramlikning qo'llanuvchilarining kengligi: Virtual qaramlikning kuchli va kelib chiqishi uchun, katta miqdordagi odamlar yoki qo'llanuvchilarning ulushi talab qilinadi. Virtual qaramlik, bir nechta odam yoki qo'llanuvchilar bilan bir xil vaqtning o'zida birgalikda ishlash imkonini ta'minlayadi. Bunday kengaytirilgan qo'llanuvchilar soni, virtual qaramlikning kelib chiqishi uchun muhimdir.

Buni oqibatida qarabsizki, bir necha oydan keyin asosiy vazifasini unutib virtual oqimga sho'ng'ib boshlaydi. Global tarmoq natijasida yuzaga kelgan eng kata muammo, bu albatta virtual qaramlik kasallidir. Ushbu termini bevosita XXI-asr epidimiyasiga qiyoslash mumkin. Sababi ertangi kunimiz egalari bo'lmish yoshlar orasida ko'p vaqtini virtual olamda o'tkazishlari global muammoga aylanib ulgurgan. Texnologiyalarga qaramlik barcha yosh guruhlarida keng tarqalgan bo'lib, yoshlarga

katta e'tibor qaratiladi 73% foydalanuvchilar soni 13-17 yosh oralig'iga to'g'ri keladi.

	YOSH GURUHLARI	FOIZ KO'RSATKICHI
	13-24 yosh orasida	73%
	18-24 yosh orasida	71%
	25-34yosh orasida	59%
	35-44 yosh orasida	54%
	45-54 yosh orasida	40%
	55-64 yosh orasida	39%

Uchinchi Renessans davri arafasida ko'pgina sharoit va imkoniyatlar eshigini ochayotgan bir vaqtda ayniqsa talabalarning virtual oqimga berilishi ayanchli hodisa hisoblanadi. Vertual olamda ko'p vaqtini o'tkazadigan yoshlar orasida ruhiyatini mavhumlik va o'z qobig'iga o'ralib olish holatlari kuzatilmoqda. Buzg'unchi guruhlar yoshlar ongiga ta'sir qilishda asosan internetdan foydalanayotganlari bejiz emas. Davlatimizda yoshlar son jihatdan ko'pchilikni tashkil qilmoqda.

Internet ma'daniyati , virtual madaniyat, axborot ma'daniyati ma'lumotlardan to'g'ri foydalanish madaniyati kabi tushunchalar hayotimizdan muhim o'rin egalladi. Internet olamida o'z o'rnini to'g'ri belgilash va foydalanuvchilar bilan to'g'ri muomala qilish, virtual olamdagi axborotlarni to'g'ri tahlil qilish malakasini shakllantirish davr talabidir. Hozirgi kunda bu kabi muammolarning yechilishi barchamizni harakat qilishga undaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarning hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmashligi kerak.

Bugungi kunda shiddat bilan o'zgarib borayotgan hayot oldimizga qo'yayotgan bir-biridan murakkab va muhim masalalarni hal qilish haqida o'ylar ekanmiz, uning yechimini aynan ta'im va tarbiya bilan yoshlarni shakllantirishimiz kerak ekanligiga amin bo'lamiz. Talabalar orasida virtual qaramlik pedagoglar va psixologlar, balki butun bir jamiyat uchun birmuncha o'tkir muammolardan biri hisoblanadi. Inson hayotining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, hayotning yuqori ritmi, shaharlarning

zichligi, ortib borayotgan axborot vositalari insonlar psixik holatiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Talabalar orasida virtual qaramlikni o'sishi xatti-harakatlari va axloqning agressiv shakliga moyil talabalar sonining ortishi bunday xavfli ko'rinishlarni uyg'otuvchi psixologik sharoitni o'rganishni birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan vazifa sifatida ilgari surdi. Agressivlikning u yoki bu shakllari ko'pchilik talabalar uchun xarakterlidir, biroq ma'lumki, muayyan kategoriyadagi talabalarda agressivlikning turg'un shakli sifatida nafaqat saqlanadi, balki shaxsning turg'un sifatiga transformasiyalangan rivojlanadi ham, natijada talabalar orasida mahsuldor potentsiali pasayadi, to'laqonli kommunikasiya imkoniyati torayadi, uning shaxsiy rivojlanishi deformasiyalanadi.

Virtual olam ta'siridagi talaba nafaqat atrofdagilarga, balki o'ziga ham bir talay muammolar keltiradi. Turmush tarzida tartibsiz hayotva agressivlik talabaning turg'un shaxsiy chizig'iga aylanmasligi uchun talaba xatti harakati, axloq xususiyatlari va hissiy holatini tushunmoq, o'z vaqtida psixokorreksion ishni tashkil eta olmoq darkor. Talabalarning agressivligini o'z vaqtida aniqlash talaba shaxsining rivojlanishidagi noxush variantning oldini olish maqsadida juda zarur. Xitoy Xalq Respublikasida virtual olamga qaramlik kasallik sifatida e'tirof etilib, uni davolovchi maxsus shifoxonalar tashkil etilgani so'zim isbotidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Botvin I. V. Internet-zavisimost kak faktor prestupnogo povedeniya nesovershennoletnix // Barnaulskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii. — 2017.
2. Gulsum Kobjasarovna Kusametova, Guldeste Tolegenovna Tolegenova, Tamara Yurevna Karskanova, Zarina Askarovna Butabaeva, Zura Adlanovna Xakimova. Problema Internet-Zavisimosti Molodeji V Sovremennom Obщestve (rus.) // Nauchnaya Diskussiya: Voprosi Pedagogiki I Psixologii. — 2016. — Vip. 2—1 (47). — ISSN 2309-2742.
3. Gorodishenina V. L. Osobennosti formirovaniya internet-zavisimosti u studentov // VGU imeni P. M. Masherova. — 2017.
4. Doroshenko, Tatyana Nikolaevna. Sotsialno-Psixologicheskie Faktori Internet-Zavisimosti U Podrostkov (rus.). — 2016. — S. 43-50.
5. Drepa, Mariya Ivanovna. Internet-zavisimost kak ob'ekt nauchnoy refleksii v sovremennoy psixologii // Znanie. Ponimanie. Umenie. — 2009. — № 2. — S. 189—193.

6. Kochetkov N. V. Sotsialno-psixologicheskie aspekti zavisimosti ot onlayn-igr i metodika ee diagnostiki. — 2016. — T. 7, № 3. — S. 148—163. — doi:10.17759/sps.2016070311.

7. Malign, V. L. Internet zavisimoe povedenie u podrostkov. Klinika, diagnostika, profilaktika // Mnemozina. — 2010.

8. Пан А. С. . Укрощение цифровой обезьяны, 2000 экз, М. : АСТ, 2014. ISBN 978-5-17-081642-2.

• Virtuality (S. Mironov), roman ob internet-zavisimosti.

Havolalar

1. Voykunskiy A. Internet-psixologiya fanida yangi tadqiqot sohasi. Moskva davlat universitetining umumiy psixologiya kafedrasi olimlari. 1-son.

2. Jichkina A. —virtual muloqotning zamonaviy tadqiqotlari: muammolar, farazlar, natijalar|| A. Jichkina. maqola 165 b.

3. Tyshkovskiy A. V. —kasbiy tanlov va martaba talablarini shakllantirish va amalga oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari. || dis.

4. Shabshin I. I. —internetda muloqotning psixologik xususiyatlari va hodisalar|| Moskov Sky psixoterapevtik jurnali. —2005. — № 1.